

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O PARFOR EQUIDADE: UMA INRTERFACE ENTRE AS NORMAS E OS DOCUMENTOS DE GESTÃO

DOI: 10.5281/zenodo.15463379

Angelo Dantas de Oliveira¹

¹ Doutorado em Educação e Contemporaneidade – Universidade do estado Bahia

E-mail: angelodantas.educ@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3713549268533700>

RESUMO: A Constituição Federal de 1988, ao legitimar a autonomia dos entes federados através do federalismo cooperativo, estabelece que, em matéria de educação, o governo federal assume um caráter redistributivo e supletivo, como forma de garantir a equalização de oportunidades educacionais e a oferta de assistência técnica e financeira aos demais entes. Nesse contexto, apresentamos uma reflexão sobre a implementação do Programa de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) – Equidade, como uma ação supletiva do Ministério da Educação, para garantir o acesso a formação continuada de professores, através da Segunda Licenciatura em Educação Especial. O lócus da reflexão é o Instituto Federal Baiano - Campus Serrinha, que ofertou o curso. Numa perspectiva qualitativa, o texto se propõe a apresentar as diretrizes para formação de professores, com um recorte para a educação especial, trazida pelos documentos de gestão (PNE, PDE, PNEEPEI, Diretrizes do Parfor Equidade) que conduzem as ações governamentais e institucionais de implementação da política. A partir dos documentos de gestão é possível compreender os direcionamentos apontados pelo governo federal para garantir a formação continuada de professores para a educação especial, de forma a alcançar os mais diversos espaços geográficos com o suporte da rede federal de ensino através dos Institutos Federais de Ciência e Tecnologia. Dessa forma, é possível compreender a efetivação do regime de colaboração entre os entes federados, assim como, o papel essencial da função supletiva do governo federal ao garantir o acesso a formação continuada de professores por meio do Parfor.

Palavras-chave: Educação Especial; Federalismo Cooperativo; Formação de Professores; Parfor Equidade.

1. INTRODUÇÃO

O cenário político-institucional brasileiro, a partir da Constituição de 1988, foi marcado pela alternância de poder entre os grupos políticos que possuíam espectros ideológicos variados, o que implica dizer que nos períodos de transição de governo ocorriam alternâncias nas prioridades na agenda de políticas públicas, e nas ações direcionadas para as políticas de Educação. Dessa forma, a Constituição, ao estabelecer em sua publicação original, em seu artigo 214, que, por meio de lei específica o Estado brasileiro deveria criar o plano nacional de educação, e que esse deveria ter uma duração plurianual, aponta para um caminho institucional que estabeleceria parâmetros para as políticas públicas que transcenderiam o tempo instituído para a gestão de um governo.

A perspectiva plurianual dos Plano de Educação se efetivou quando da Emenda Constitucional - EC - 59/2009, que estabeleceu a periodicidade de 10 anos para a duração dos planos de educação,

ou seja, essa Emenda normatiza a periodicidade decenal que fora estabelecida para os documentos de gestão, Plano Decenal de Educação Para Todos (1993) e Plano Nacional de Educação - PNE (Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001). Dessa forma, a EC – 59, referenda a legalidade e a legitimidade dos Planos de Educação como documentos que irão pautar as agendas de governo, para a educação, ao longo de 10 anos, o que se observa no PNE 2014-2024 (Lei nº 13.005/2014), que teve sua vigência prorrogada até 31 de dezembro de 2025, por meio da Lei nº 14.934/2024, até que seja apreciado pelo Congresso Nacional, o atual projeto de Lei do novo PNE 2025-2035.

Para compreender a deliberação da prioridade sobre as políticas de formação de professores, com destaque para aqueles que irão atuar na educação especial, para além de observar o que aponta os Planos de Educação, enquanto documentos de gestão essenciais para configurar a pauta e as prioridades das políticas de educação, se faz necessário uma aproximação com as diretrizes estabelecidas pelo Plano de Desenvolvimento da Educação, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, e que passou a implementar um conjunto de ações com o objetivo de cumprir um plano de metas, através de um compromisso que visa efetivar, através do regime de colaboração com os entes federados, uma série de programas, dentre eles o Parfor, e um conjunto de ações de assistência técnica e financeira, para melhorar a oferta e a qualidade da educação básica no país. É nesse contexto, que se institucionaliza e se busca as condições para a implementação, no ano de 2008, da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que aponta dentre os seus objetivos para a formação de professores para o atendimento educacional especializado.

É no contexto de efetivação das metas estabelecidas pelos Planos de Educação e dos compromissos assumidos pelo Plano de Metas e Compromisso Todos pela Educação no PDE, que o Parfor se apresenta como uma ação estratégica para garantir a formação de professores. Ele é criado no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR, ferramenta institucional estruturante e operacional, de caráter plurianual, constituída por ações interfederativas, a partir das demandas apontadas pelos entes federados subnacionais (Estados, Municípios e Distrito Federal), composta por quatro dimensões: gestão educacional, formação de professores e dos profissionais de serviço e apoio escolar, práticas pedagógicas e avaliação e infraestrutura física e recursos pedagógicos.

A formação de professores é, no contexto destas políticas de educação, um dos pilares essenciais para garantir a qualidade da Educação Básica, que, reiteramos, se fortalece para o atendimento e garantia dos direitos das pessoas com deficiência com o Parfor Equidade. Esse se constitui em uma ação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que fora dialogada e sugerida pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (SECADI) do Ministério da Educação – MEC.

A partir das considerações acima, o presente texto objetiva dialogar como a formação para professores a educação especial aparece nas normativas e nos documentos de gestão, apresentando a trajetória das proposições trazidas pelas políticas de educação para a formação de professores como garantia de direitos às pessoas com deficiência a uma educação pública de qualidade.

2. METODOLOGIA

Numa perspectiva qualitativa, esse é resultado de uma pesquisa documental, com suporte bibliográfico, constituída a partir de uma experiência de trabalho realizada junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Serrinha, no qual estive vinculado como docente temporário, através do Programa de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) – Equidade, junto ao curso de Segunda Licenciatura em Educação Especial, por meio do componente curricular Educação Especial e Gestão, ofertada no semestre 2024.2. Dessa forma, as aqui propostas decorrem das práticas didáticas construídas a partir ementa do componente curricular, que visava dialogar sobre a constituição e a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência a partir das políticas públicas de educação, dentre elas, a de formação de professores.

A ementa contemplava 18 temas, que foram trabalhados numa perspectiva teórico-prática, abrangendo aspectos conceituais, normativos e de gestão sobre a educação especial, destacando o papel dos documentos de gestão para referenciar e delinear os aspectos procedimentais da implementação das políticas educacionais com foco na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, e sua condição de política indutiva. Desse modo, para contemplar uma compreensão transversal das ações do governo federal na implementação das políticas, partimos do conceito de políticas públicas indutivas.

As políticas de indução têm origem no processo de descentralização político-administrativa brasileira, que se consolidou com a promulgação da Constituição Federal de 1988, mas se resumiu na delegação de responsabilidades administrativas para as esferas subnacionais (e não na transferência da capacidade de decisão quanto ao provimento dos serviços) conduzida por políticas de indução federal, que transformaram os governos locais em principais provedores dos serviços sociais (Cassini e Nascimento, 2018, p.48).

A partir da compreensão do conceito de políticas indutivas é que o recorte para a escrita deste texto se encontra, haja vista, as discussões no componente curricular ao discutir as legislações procurou compreender a sua transversalidade e como elas alcançam os estados subnacionais e os municípios, ao tratar das normativas internacionais sobre educação e educação especial que o Brasil se tornou signatário (Declaração Mundial sobre Educação para Todos - 1990, Pacto de São José da Costa Rica -1992, Declaração de Salamanca – 1994, Convenção da Guatemala - 1999), assim como as deliberações nacionais (Constituição Federal, LDBEN, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Resoluções do Conselho Nacional de Educação).

Junto ao arcabouço normativo foram apreciados e discutidos diversos documentos de gestão, dentre eles, o que estão sendo contemplados na discussão desse texto (PNE, PDE, PNEPEI, Diretrizes do Parfor Equidade). Trazer esses documentos de gestão junto às normativas possibilitou ampliar a percepção dos discentes sobre os tramites legislativos e procedimentais da elaboração e efetivação das políticas públicas de educação no Brasil, de modo a visualizar como uma política indutiva produz seus efeitos sobre os cidadãos nos municípios. Desse modo, a interface entre os documentos normativos, e os de gestão, possibilitou aos discentes se deslocarem de um olhar centrado no âmbito restrito do espaço da sala de aula na docência, para uma compreensão dos processos que tensionam a regulação e a regulamentação dos direitos das pessoas com deficiência a uma educação de qualidade e inclusiva.

3. FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOS DOCUMENTOS

3.1 Os Planos Nacionais de Educação e a Formação Docente para a Educação Especial

Oliveira (2015) ao discutir a gestão pública dos governos democráticos no Brasil, pós Constituição de 1988, traz como reflexão as contradições que estão no entorno do debate sobre o federalismo de cooperação e a autonomia que possuem os entes federados, diante de disputas que surgem entre eles quando da implementação de algumas políticas públicas, dentre elas as educacionais, a ponto de haver, em casos pontuais, sobreposição delas.

A intenção aqui é justamente explorar duas ordens de contradições: a primeira, própria de um país federativo em que seus entes detêm relativa autonomia, podendo inclusive orientar suas políticas em direção distinta e até mesmo oposta ao governo federal; a segunda, refere-se à contradição presente nas políticas refletidas na disputa interna por dentro do Estado (OLIVEIRA, 2015, p.628).

É necessário ressaltar que, dentro das democracias, como aponta Davies (2016, p.40) “os governos, por mais diferentes que sejam ou aleguem ser, têm suas ações limitadas pela estrutura da sociedade e do Estado e, portanto, não podemos atribuir a eles toda a determinação/formulação/efeitos das políticas em geral e também das educacionais”. Isso se aplica, no contexto das normatizações e na instituição das políticas educacionais no Brasil, quando consideramos a formulação dos Planos Nacionais de Educação, que, historicamente, tem sido elaborados com a participação efetiva da sociedade. Com isso, os Planos de Educação não refletem apenas a pauta do governo que conduziu a sua elaboração, mas, também, a pauta dos movimentos sociais e político-econômicos que tensionam e influenciam o seu processo de discussão na elaboração e normatização.

É no momento das discussões e da elaboração dos PNE que a sociedade civil organizada, através de movimentos institucionalizados representativos como Associações e Sindicatos, tensionam

as pautas educacionais dos governos para inserir a temática do direito das pessoas com deficiência à educação e da formação dos professores, nos documentos de gestão.

No Plano Decenal de Educação Para Todos (1993), que não é oficialmente um Plano de Educação instituído por Lei, mas sim, um termo de compromisso constituído sob a influência da Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, e organizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o pelo Banco Mundial. Dessa Conferência, foi extraída a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, que passou a influenciar a reestruturação dos sistemas de educação dos países signatários do documento, dentre eles, o Brasil.

Desta conferência resultaram posições consensuais, sintetizadas na Declaração Mundial de Educação para Todos, que devem constituir as bases dos planos decenais de educação, especialmente dos países de maior população no mundo, signatários desse documento. Integrando este grupo, cabe ao Brasil a responsabilidade de assegurar à sua população o direito à educação — compromisso, aliás, reafirmado e ampliado em sua Constituição de 1988 — e, dessa forma colaborar para os esforços mundiais na luta pela universalização da educação básica (Brasil, 1993, p.11).

O Plano Decenal de Educação Para Todos, no tocante a garantia dos direitos das pessoas com deficiência é influenciado pelo artigo 3 (Universalizar o Acesso à Educação e Promover a Equidade) inciso 5, “As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiências requerem atenção especial [...] É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo” da Declaração Mundial sobre Educação para Todos. O Plano Decenal, após a sua formalização institucional, ocorrida com a participação de várias entidades, foi colocado para consulta “em todo o território nacional, nos Municípios, nos Estados, nas entidades representativas da sociedade civil, nas universidades e no âmbito do poder legislativo e judiciário” (Brasil, 1993, p.13).

É necessário registrar que no Plano Decenal de 1993, não há uma abordagem específica que contemple as pessoas com deficiência, de maneira que elas não têm um tratamento que considere as suas especificidades, o que põe em questão o conceito e princípio de equidade que o Plano pretendia contemplar. Ressalvemos que se tratava de um contexto histórico de ampla invisibilidade social das pessoas com deficiência, e que a sua representatividade estava circunscrita à atuação de algumas entidades como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Não havia, naquele momento, uma compreensão, ou ação por parte do Estado, que priorizasse o direito das pessoas com deficiência à educação por meio das escolas públicas regulares.

Ao longo de todo o documento do Plano Decenal o direito das pessoas com deficiência à escolarização aparece apenas na Terceira parte do Documento (Estratégias para a Universalização do

Ensino Fundamental e Erradicação do Analfabetismo), quando ele vai apontar as Linhas de Ação Estratégica, em seu item 7, que trata da “Melhoria do acesso e da permanência escolar”.

Estas medidas, aliadas às anteriormente mencionadas (padrões de qualidade, currículo, magistério, gestão), permitirão obter impactos positivos sobre os níveis gerais de desempenho e rendimento. No entanto, esforços adicionais deverão ser empreendidos para determinados segmentos da clientela escolar (indígenas, crianças de áreas rurais pobres, meninos de rua, trabalhadores por conta própria, entre outros), mediante adoção de planos, métodos e instrumentos apropriados à satisfação de suas necessidades específicas de aprendizagem.

Destacam-se, neste caso, os que visem:

[...]

- b) à atenção integral à criança e ao adolescente, em unidades do PRONAICA e/ou em associação com outras organizações governamentais e não-governamentais;
- c) à integração à escola de crianças e jovens portadores de deficiência e, quando necessário, o apoio a iniciativas de atendimento educacional especializado; (Brasil, 1993, p.13).

Apesar do Plano Decenal de Educação Para Todos não explicitar de forma mais consistente como ocorrerá a formulação de políticas e de ações para as pessoas com deficiência, ele fundamentou, no ano de 1994, a divulgação da Política Nacional de Educação Especial.

Entenda-se por Política Nacional de Educação Especial a ciência e a arte de estabelecer objetivos gerais e específicos, decorrentes da interpretação dos interesses, necessidades e aspirações de pessoas portadoras de deficiências, condutas típicas (problemas de conduta) e de altas habilidades (superdotadas), assim como de bem orientar todas as atividades que garantam a conquista e a manutenção de tais objetivos (Brasil, 1994, p.7).

O governo federal ao lançar o documento da Política Nacional de Educação Especial aponta que ele “deverá inspirar a elaboração de planos de ação que definam responsabilidades dos órgãos públicos e das entidades não-governamentais, cujo êxito dependerá da soma de esforços e recursos das três esferas de Governo e da sociedade civil” (Brasil, 1994, p.7), o que demonstra, como aponta Kassir (2011, p.69) um alinhamento com a perspectiva de transferência de responsabilidades, na área de educação e saúde, “para instituições públicas não estatais”. É nesse contexto que se instala uma contradição essencial na área da educação, pois, se por um lado esse discurso da transferência de responsabilidades ganha força, por outro, com a instituição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN, Lei nº 9.394/1996, com Fernando Henrique Cardoso - FHC (1995-2002) na presidência, o governo federal se alinha a uma postura política que estabelece um compromisso que visa “à universalização da educação obrigatória” que “ganha centralidade, juntamente à ideia de associação entre escolaridade e combate à pobreza” (Kassir, Rebelo e Oliveira, 2019, p.4).

No que diz respeito à formação docente, o Plano Decenal de Educação Para Todos demonstra uma maior preocupação, sinalizando em diversos momentos do Documento que embora o número de professores habilitados para a atuação laboral estivesse crescendo havia ainda “um comprometimento da qualidade de seu desempenho em decorrência tanto do esgotamento dos sistemas de formação

inicial e da escassez de formação continuada dos educadores, quanto da precariedade das práticas de seleção, de admissão e de lotação e, fundamentalmente, da política salarial e de carreira” (Brasil, 1993, p.24). Percebia-se assim o conjunto de fatores que fragilizava a profissão docente, dentre elas, a formação inicial e continuada, se estabeleceu, dentro das Linhas de Ação Estratégica, em seu item 3 (Profissionalização e reconhecimento público do magistério), de modo que seja implementada uma “política de longo alcance para o magistério” como uma forma de “elevação dos padrões de qualidade educacional”, mas que também contemple “as ações voltadas para a reestruturação dos processos de formação inicial e continuada, abrangendo a revisão dos currículos dos cursos médios e superiores do magistério e dos programas de capacitação dos profissionais em exercício”, que, conseqüentemente, exigirá a reestruturação da carreira docente através de “planos de carreira capazes de promover a efetiva profissionalização do magistério, com base em referencial comum de padrões de remuneração e qualificação devem ser assegurados” (Brasil, 1993, p.45). Há que se registrar aqui, o fato de que, em momento algum, o Documento discute a formação docente para a atuação na educação especial.

No início dos anos 2000, durante o governo do presidente FHC, também sob a atuação de eventos internacionais que “influenciaram de forma propositiva a Educação Especial brasileira, como a Convenção de Guatemala (2001) e a Convenção de Nova Iorque (2006), com ampla divulgação de uma perspectiva inclusiva para a educação” (Landim *et. al.*, 2023, p.146), é que se elaborou o Plano Nacional de Educação (2001-2011), Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Contudo, há que se registrar que só a partir de 2008, durante o segundo mandato de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010), com a proposição de implementação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva é que efetivamente se “apresentou alterações acerca do atendimento pela Educação Especial, cujo público passa a ser denominado alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação” (Landim *et. al.*, 2023, p.146), que tem no Atendimento Educacional Especializado – AEE, sua ação pedagógica inclusiva prioritária.

O PNE (2001-2011) reitera a sua condição de política pública indutiva e reforça a necessária participação dos demais entes federados para sua implementação. Traz assim, o artigo 6º, da Lei nº 10.172/2001, que “Os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios empenhar-se-ão na divulgação deste Plano e da progressiva realização de seus objetivos e metas, para que a sociedade o conheça amplamente e acompanhe”. Influenciado pela LDBEN, que, em seu artigo 58, elevou a Educação Especial a condição de uma modalidade de ensino, o PNE (2001-2011) destinou uma sessão específica para tratar sobre o tema.

Dessa forma, cada uma das sessões (Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas) procurou traçar os caminhos de atuação do Estado brasileiro para com a Educação Especial. O Diagnóstico fez

uma cartografia das condições em que se encontra a garantia do direito à escolarização das pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular pública de ensino (CF/88, art. 208, III) e apresentou um cenário bastante precário para o atendimento na rede regular, com a predominância do atendimento em classes especiais.

Observando as modalidades de atendimento educacional, segundo os dados de 1997, predominam as "classes especiais" nas quais estão 38% das turmas atendidas. 13,7% delas estão em "salas de recursos" e 12,2% em "oficinas pedagógicas". Apenas 5% das turmas estão em "classes comuns com apoio pedagógico" e 6% são de "educação precoce" (Brasil, 2001).

Ao tratar das diretrizes para conduzir as políticas de educação especial, o PNE (2001-2011) reconhece o dever do Estado para com elas, contudo, ressalva que as ações até então desenvolvidas, passados quase 10 anos de implementação da Política Nacional de Educação Especial, são insuficientes e não produziram impacto relevante, pois “apesar desse relativamente longo período, tal diretriz ainda não produziu a mudança necessária na realidade escolar, de sorte que todas as crianças, jovens e adultos com necessidades especiais sejam atendidos em escolas regulares, sempre que for recomendado pela avaliação de suas condições pessoais” (Brasil, 2001). Desse modo, ao reafirma a educação especial como modalidade de educação escolar, aponta para a garantia “de vagas no ensino regular para os diversos graus e tipos de deficiência”, para a “a flexibilidade e a diversidade” como características relevantes dessa política “quer porque o espectro das necessidades especiais é variado, quer porque as realidades são bastante diversificadas no País” (Brasil, 2001). Aponta também para o papel de articulação que o governo federal tem no “planejamento e direcionamento de expansão do atendimento”, que deve considerar em sua atuação “a articulação e a cooperação entre os setores de educação, saúde e assistência é fundamental”, sem desconsiderar a atuação das “organizações da sociedade civil, de natureza filantrópica, que envolvem os pais de crianças especiais” que têm “sido um exemplo de compromisso e de eficiência no atendimento educacional dessa clientela, notadamente na etapa da educação infantil. Aqui, ao tratar da formação dos profissionais da educação para atuar na educação especial, sinaliza para a “formação de recursos humanos com capacidade de oferecer o atendimento aos educandos especiais” como “uma prioridade para o Plano Nacional de Educação”, ao reconhecer que “não há como ter uma escola regular eficaz quanto ao desenvolvimento e aprendizagem dos educandos especiais sem que seus professores, demais técnicos, pessoal administrativo e auxiliar sejam preparados para atendê-los adequadamente” (Brasil, 2001).

Ao trazer 28 Objetivos e Metas, o PNE (2001-2011) sinaliza para as suas prioridades que pretende efetivar, e que aqui categorizamos da seguinte forma: Parcerias intersetoriais envolvendo os entes federados (1, 3 5, 6, 7, 9, 18), Infraestrutura e equipamentos (8, 10, 12, 14, 15), Formação de professores e profissionais da educação (2, 19, 20, 28), Parcerias institucionais com o terceiro setor

(4, 17, 27), Informação – Acompanhamento e monitoramento (13, 25, 26), Currículo e pedagógico (11, 16, 21), Gestão das políticas e financiamento (23, 24) e Incentivo a Pesquisas (22). A partir dessa categorização se observa que a desconcentração das responsabilidades é uma prioridade do governo federal, reafirmando que o seu papel será coordenar as políticas públicas de educação, inclusive as que são direcionadas para as pessoas com deficiência. O eixo da infraestrutura também se destaca, o que reforma a compreensão de que a arquitetura escolar deve ser repensada para os processo de inclusão, assim como, a garantia da oferta de equipamentos e materiais didáticos consistentes com a demanda das especificidades dos estudantes com deficiência. Chama também a os fatores relacionados ao aspecto da formação dos professores das inovações no currículo, como uma forma de qualificar o ensino. Destacamos também os aspectos gerenciais das políticas com o incentivo às pesquisas acadêmicas, a gestão e o financiamento, bem como, aos processo de monitoramento e acompanhamento das políticas e das instituições. Por fim, ressaltamos que se mantém o reconhecimento da necessidade das parcerias institucionais com o terceiro setor.

O Plano Nacional de Educação (2014-2024), Lei 13.005/2014, foi discutido e implementado sob a influência do Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, que institui a PNEEPEI (2008), e das discussões promovidas na Conferência Nacional da Educação Básica – CONEB (2008) e na Conferência Nacional de Educação realizada em (2010). Esse movimento reflete uma condição para elaboração do PNE, dentro de um processo de democrático do debate em torno da formulação do documento, que traria as prioridades da sociedade para a educação nacional, em que que o Estado daria atenção durante os 10 anos de vigência do Plano. Com ampla participação da sociedade nas Conferências, pode-se perceber que naquele contexto de formulação “diversos segmentos, com velhos e novos atores, frequentemente com visões, interesses e propostas distintas e conflitantes, passaram a se preocupar com uma participação mais qualificada nos debates e na proposição de políticas educacionais” (Brasil, 2014b, p.18). É nesse contexto que,

As políticas de educação especial, emanadas do governo federal, tomam corpo nesse movimento, em que diferentes atores sociais (instituições especializadas, técnicos do Ministério da Educação, grupos de pessoas com deficiência e seus familiares, Ministério Público Federal, pesquisadores do campo da educação especial, comentaristas da imprensa, entre outros) entram em cena, de modo que ora a pressão das organizações especializadas é mais audível, ora o movimento em favor da participação plena das pessoas com deficiência nas instituições não especializadas é fortalecido (Kassar, Rebelo e Oliveira, 2019, p.5).

Constituído por 14 artigos e um anexo com 20 metas, o PNE (2014-2024) dedica a Meta 4 exclusivamente para tratar da Educação Especial e a constituição de um sistema educacional inclusivo. Essa meta traz como eixo central a universalização do acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, até o final da vigência do PNE. Se tomarmos a categorização utilizada para organizar o PNE (2001-2011) para analisar o PNE (2014-2024) temos a seguinte configuração em torno da 19 estratégias: Infraestrutura e equipamentos (4.3, 4.6, 4.18), Informação – Acompanhamento e monitoramento (4.9, 4.14, 4.15), Gestão das políticas e financiamento (4.1, 4.2, 4.8), Incentivo a Pesquisas (4.5, 4.10, 4.11), Formação de professores e profissionais da educação (4.13, 4.16), Parcerias institucionais com o terceiro setor (4.17, 4.19), Currículo e Pedagógico (4.4, 4.7), Parcerias intersetoriais envolvendo os entes federados (4.12). Como se pode perceber, o PNE (2014-2024) reconfigurou as suas prioridades se comparado ao PNE anterior, trazendo agora um maior equilíbrio entre elas, mantendo em destaque o aspecto da Infraestrutura e equipamentos, reforçando o papel das ações de Informação – Acompanhamento e monitoramento, Gestão das políticas e financiamento e Incentivo a Pesquisas, como uma forma de qualificar as ações e procedimentos a serem adotados pelos entes federados e pelas instituições de ensino. A formação de professores e dos profissionais da educação e Currículo e Pedagógico dão ênfase à formação inicial e continuada e ao Atendimento Educacional Especializado, como prioridades. Por fim, as Parcerias institucionais com o terceiro setor são mantidas ao reconhecer o papel histórico de articulação destas instituições com a sociedade e com as famílias, assim como, mesmo que se reduzindo a uma estratégia, se mante a perspectiva das Parcerias intersetoriais envolvendo os entes federados.

Há que se destacar, no tocante ao PNE (2014-2014) que, mesmo trazendo a Meta 4 como específica para tratar das questões prioritárias sobre a Educação Especial, o tema transversaliza por diversas outras metas e suas estratégias (1 – 1.11; 2 - 2.6; 3 – 3.7; 5 - 5.7; 6 - 6.8; 7 - 7.8, 7.18. 7.26, 7.27; 9 – 9.11; 10 - 10.8; 11 – 11.6, 11.10; 12 – 12.5, 12.15; 13 – 13.4; 14 – 14.7; 15 – 15.5; 16 – 16.3, 16.4). Para o interesse deste texto, vale destacar a Meta 15, que trata da formação de professores para a educação básica, por meio da institucionalização de uma política nacional de formação dos profissionais da educação, ser implementada por meio do regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e que sinaliza em sua estratégia 15.5, a implementação de “programas específicos para formação de profissionais da educação para as escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas e para a educação especial” (Brasil, 2014).

4. OS DOCUMENTOS DE GESTÃO: DO PDE AO O PARFOR EQUIDADE

No contexto da efetivação das metas estabelecidas pelos Planos de Educação é que as políticas de formação de professores, em nível superior e em curso específico, começam a se consolidar como uma responsabilidade do Estado brasileiro. Essas vão sendo normatizadas e elaboradas numa perspectiva de organização a partir do regime de colaboração entre os entes federados, como aponta

o Decreto nº 6.094/2007, que instituiu o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. Em seu artigo 1º, caput, ele traz as diretrizes que conduzirão o compromisso da União e dos demais entes federados, e, em seu inciso XII, aponta para a responsabilidade no tocante à formação de professores onde propõe criar “programa próprio ou em regime de colaboração para formação inicial e continuada de profissionais da educação” (Brasil, 2007).

Sob a influência do Decreto nº 6.094/2007 é instituído o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, que dessa forma reitera o que estabelece o compromisso estabelecido no Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação para com a implementação das políticas de educação na perspectiva do regime de colaboração.

Nossa Constituição, contudo, não apenas organiza o território sob a forma federativa, como organiza as competências da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios em matéria educacional, de modo a sobrepor à forma federativa os níveis e as etapas da educação. Os propósitos do PDE, dessa forma, tornam o regime de colaboração um imperativo inexorável. Regime de colaboração significa compartilhar competências políticas, técnicas e financeiras para a execução de programas de manutenção e desenvolvimento da educação, de forma a concertar a atuação dos entes federados sem ferir-lhes a autonomia. (Brasil, 2009, p.09).

Cabe aqui sinalizar que o PDE ao se apresentar como um “Plano de Desenvolvimento da Educação como Programa de Ação”, ou seja, com caráter executivo, a partir de quatro eixos (educação básica, educação superior, educação profissional e alfabetização), sinaliza, como prioridade, no eixo da educação básica, a “Formação de Professores e Piso Salarial Nacional”.

Para consolidar e implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, depois referendado pelo PDE, foi criado, pelo Decreto nº 6.094/2007, o Plano de Ações Articuladas – que, conforme traz o artigo 9º do referido Decreto, “é o conjunto articulado de ações, apoiado técnica ou financeiramente pelo Ministério da Educação, que visa o cumprimento das metas do Compromisso e a observância das suas diretrizes” (Brasil, 2009, p.09). O PAR, enquanto instrumento de apoio suplementar aos entes federados que fazem a adesão, está pautado, conforme artigo 8º, § 3º em 4 eixos de ação: I - gestão educacional; II - formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolar; III - recursos pedagógicos; IV - infraestrutura física. É, a partir deste dispositivo legal, Decreto nº 6.094/2007, que se possibilita a fundamentação da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica.

Por meio do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, foi criada a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, sob a responsabilidade do MEC, e conduzida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, para efetivar os programas de formação inicial e continuada dos profissionais do magistério, a

implementação do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor). Mororó (2023), ao prefaciar a obra de Silva (2023, faz a seguinte afirmação, sobre o Parfor:

Como a forma mais visível de operacionalização da Política Nacional de Formação de Professores, o Plano Nacional de Formação de Professores (PARFOR) (Brasil, 2009), em parceria com as Secretarias estaduais, municipais e as universidades públicas, previu organizar as demandas e as ofertas dos cursos de formação inicial e continuada do país. Prefácio (Mororó *in* Silva, 2023, p. 13).

Ao apontar a formação dos professores da educação básica como prioridade, é que o governo federal instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, Decreto nº 6.755/2009, que no seu artigo 1º reafirma a necessidade de pactuação entre os entes federados, por meio do regime de colaboração, compromisso reafirmado no artigo 4º, caput e § 1º, quando tratam da criação dos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente.

O Decreto nº 6.755/2009, fora revogado pelo Decreto nº 8.752, de 2016, que passou a dispor sobre a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica. Esse mantém a essência do Decreto anterior e reitera a importância da formação dos profissionais da educação, adequado às suas condições para o PNE (2014-2024).

Para os objetivos deste texto, no que diz respeito à formação docente e à educação especial, no contexto da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, ressaltamos que o Decreto nº 6.755/2009, no seu artigo 3º, VII, faz menção ao atendimento das políticas de educação especial.

Art. 3º - São objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica:

VII - ampliar as oportunidades de formação para o atendimento das políticas de educação especial, alfabetização e educação de jovens e adultos, educação indígena, educação do campo e de populações em situação de risco e vulnerabilidade social; (Brasil, 2009).

Para contemplar o que dispõe as normativas acima elencadas, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), criou, junto com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC), criou uma ampliação das ações para a formação de professores numa perspectiva da educação especial inclusiva, por meio do Parfor, com a instituição de cursos de primeira e segunda graduação através do Parfor Equidade. Esse, em seu primeiro Edital, no ano de 2023, estabeleceu como seus objetivos:

São objetivos do PARFOR EQUIDADE:

I - Oferecer a oportunidade de acesso à formação específica de nível superior, conforme área de atuação, aos professores indígenas, quilombolas e do campo, ou que atuam na educação de surdos e na educação especial inclusiva nas redes públicas de educação básica e/ou nas redes comunitárias de formação por alternância;

II - Formar docentes e pedagogos para a atuação na educação escolar indígena, na educação do campo, na educação escolar quilombola, na

educação especial inclusiva e na educação bilíngue de surdos, em consonância com as Diretrizes Curriculares específicas de cada grupo;

III - Fomentar a implementação de projetos pedagógicos para a formação de professores que contemplem as especificidades do público-alvo deste edital, com formas diferenciadas de organização dos conhecimentos, tempos e espaços; e

IV - Estimular a aproximação entre a educação superior e a educação básica, tendo as comunidades e as escolas como espaços privilegiados de formação e de pesquisa (Capes, 2023).

Diante do contexto da educação especial no Brasil, podemos asseverar que o Parfor Equidade vem para consolidar o conjunto de compromissos assumidos pelo MEC com a institucionalização, por meio do regime de colaboração, dos programas e ações que visam consolidar um sistema de educação, e de escolarização, numa perspectiva inclusiva, assegurando aos professores o direito de uma formação inicial e continuada com qualidade, e, conseqüentemente, aos estudantes com deficiência a oportunidade de aprenderem com profissionais qualificados técnica e cientificamente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse texto representa o resultado de um processo constante, e consistente, de investigações sobre o conjunto normativo e os documentos de gestão que compõem a estrutura do Estado brasileiro, e sua repercussão sobre a Educação Especial. É fato que o cenário político-institucional brasileiro, tem convivido com a ampliação da participação da sociedade, e dos grupos de influência, nas elaborações tanto da leis, por meio das consultas públicas, quanto dos documentos de gestão por meio da participação direta através das Conferências Temáticas e dos Fóruns de representação social.

Nesse contexto, se torna cada vez mais necessária a discussão sobre os documentos de gestão, criados e pautados nas normas estabelecidas, tomando eles como um documento orientador para a implementação das políticas públicas, nesse caso específico as de educação. Tais análises contribuem para compreender como são estabelecidas as agendas de Estado e de Governo, assim, para cartografar as prioridades das ações a partir dos grupos de influência junto aos órgãos que implementam as políticas, e nesse contexto, as de educação especial.

Assim, esse trabalho ao se dedicar sobre a discussão que traz os Planos de Educação e as políticas públicas de educação especial que deles decorre, reforça o argumento de que, para efetivar o direito das pessoas com deficiência a uma educação de qualidade e a uma escola inclusiva, se faz necessário compreender toda a dinâmica que envolve as relações de tensão para a normatização do direito, e, a partir dela, o tensionamento para que esse direito seja incorporado a agenda política de Estado, e de governo, para que, a partir delas, sejam assumidos compromissos políticos e institucionais através dos documentos de gestão como o PDE. É a partir desses compromissos institucionalizados, que os órgãos executivos implementam as ações que irão materializar o direito,

como ocorre com o PAR e o Parfor Equidade.

A formação de professores para a educação especial numa perspectiva inclusiva, como demonstrado nesse texto, não se constitui apenas numa demanda econômico-social e política, mas se constitui essencialmente como um direito dos profissionais da educação e dos estudantes com deficiência, que, por meio da sua mobilização, tem pressionado o Estado para lhes garantir a oferta de políticas públicas educacionais capazes de alcançar efetivamente a todos, cumprindo o princípio da isonomia garantido pela Constituição Federal.

Reiteramos, por fim, que esse texto se propôs a contribuir com as reflexões sobre as políticas públicas de educação especial e inclusiva no Brasil, mostrando um viés de abordagem que se propõe a compreender uma interface que merece ser analisada, ou seja, entre o conjunto normativo e os documentos programáticos de gestão. Ele não pretende encerrar a discussão, mas sim, convidar a comunidade acadêmica a ampliar as inquietações e os estudos sobre o tema.

REFERÊNCIAS

BRASIL (1988). Presidência da República. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Casa Civil, 1988.

BRASIL. **Declaração Mundial sobre Educação para Todos: plano de ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem**. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000086291_por>. Acesso em 2 de mai 2025.

BRASIL (1993). Ministério da Educação. **Plano Decenal de Educação Para Todos**. Brasília – DF, 1993.

BRASIL (2001). Presidência da República. **Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001**. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Brasília, Casa Civil, 2001.

BRASIL (2007). Presidência da República. **Decreto nº 6.094/2007, de 24 de abril de 2007**. Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica. Brasília, Casa Civil, 2001.

BRASIL (2008). Presidência da República. **Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007**. Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica.. Brasília, Casa Civil, 2007. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm>. Acesso em: 06 fev. 2025.

BRASIL (1993). Ministério da Educação. **Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE**. Brasília – DF, 2007.

BRASIL (2008). Presidência da República. **Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008**. Dispõe sobre a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília, Casa

Civil, 2008.

BRASIL (2008). Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial (SEESP). **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC/SEESP, 2008.

BRASIL. Presidência da República. **Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009**. Acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para reduzir, anualmente, a partir do exercício de 2009. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 nov. 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc59.htm. Acesso em: 06 fev. 2025.

BRASIL (2009). Presidência da República. **Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009**. Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -CAPES no fomento a programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências. Brasília, Casa Civil, 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6755.htm. Acesso em: 06 fev. 2025.

BRASIL (2014). Presidência da República. **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Brasília, Casa Civil, 2014.

BRASIL (2009). Presidência da República. **Decreto nº 8.752, de 9 de maio de 2016**. Dispõe sobre a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica. Brasília, Casa Civil, 2016. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8752.htm. Acesso em: 06 fev. 2025.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 14.934, de 25 de julho de 2024**. Prorroga, até 31 de dezembro de 2025, a vigência do Plano Nacional de Educação, aprovado por meio da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/L14934.htm. Acesso em: 06 fev. 2025.

CASSINI, Simone Alves e NASCIMENTO, Andreas. A indução federal nas políticas educacionais: a questão da colaboração e da coordenação federativa. *In.*: **FEDERALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS: entre velhos dilemas e novos desafios**. Campos do Goytacazes, RJ, Multicultural, 2018.

DAVIES, Nicholas. A POLÍTICA EDUCACIONAL NOS GOVERNOS DO PT: continuidades ou descontinuidades em relação aos do PSDB?. **Revista HISTEDBR**, Campinas, nº 67, p. 39-52, mar 2016. DOI: <https://doi.org/10.20396/rho.v16i67.8646087>.

KASSAR, Mônica de Carvalho Magalhães; REBELO, Andressa Santos; OLIVEIRA, Regina Tereza Cestari de. Embates e disputas na política nacional de Educação Especial brasileira. **Educ. Pesqui.**, São Paulo, v. 45, e217170, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1678-4634201945217170>.

LANDIM, Caroline Carvalho da Costa Lima; DE HOLANDA VIEIRA MELO, Charyze; SANTOS REBELO, Andressa; DE CARVALHO MAGALHÃES KASSAR, Mônica. Políticas nacionais da Educação Especial brasileira entre 1994 e 2023: diferentes propostas; desafios constantes. **Revista Videre**, [S. l.], v. 16, n. 35, p. 144–165, 2024. DOI: [10.30612/videre.v16i35.17510](https://doi.org/10.30612/videre.v16i35.17510).

OLIVEIRA, Dalila Andrade. Nova Gestão Pública e governos democrático-populares: contradições entre a busca da eficiência e a ampliação do direito à educação. **Educ. Soc.**, Campinas, v. 36, nº. 132, p. 625-646, jul.-set., 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/ES0101-73302015152440>.

SILVA. Renê. **Formação inicial de professores: contradições na articulação dos entes federados para implementação do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica**

(PARFOR) no Estado da Bahia.